

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
619 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
619 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanovna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	

O'ZBEKISTON SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

ORCID: 0009-0003-4580-4520

Haqberdiyev Bekzod Uktamovich

PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Masofaviy va
2-oliy ta'lim fakulteti dekani

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash amaliyotini takomillashtirish masalalari yoritilgan bo'lib, sug'urta bozorini rivojlantirish hamda sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga doir xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari yoritilgan. Shuningdek, sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorlik tasnifi va sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar yoritilgan. Qolaversa, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash amaliyotini yaxshilash bo'yicha amaliy xulosalar va nazariy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta kompaniyalari, sug'urta mukofoti, sug'urta majburiyati, moliyaviy barqarorlik, sug'urta faoliyati, barqarorlikni ta'minlash, moliyaviy resurslar, investitsiyalar.

Abstract: This article discusses the issues of improving the practice of ensuring the financial stability of insurance companies, and discusses the scientific and theoretical views of foreign and domestic economists on the development of the insurance market and ensuring the financial stability of insurance companies. It also covers the classification of financial stability of insurance companies and factors affecting the financial stability of insurance companies. In addition, practical conclusions and theoretical recommendations are formulated to improve the practice of ensuring the financial stability of insurance companies.

Keywords: insurance companies, insurance premium, insurance obligation, financial stability, insurance activities, ensuring stability, financial resources, investments.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы совершенствования практики обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний, научно-теоретические взгляды зарубежных и отечественных экономистов на развитие страхового рынка и обеспечение финансовой устойчивости страховых компаний. Также выделена классификация финансовой устойчивости страховых компаний и факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховых компаний. Кроме того, сформулированы практические выводы и теоретические рекомендации по совершенствованию практики обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний.

Ключевые слова: страховые компании, страховая премия, страховая ответственность, финансовая устойчивость, страховая деятельность, обеспечение устойчивости, финансовые ресурсы, инвестиции.

KIRISH

Milliy sug'urta bozorini yanada isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash, sug'urta xizmatlarining talab yuqori bo'lgan yangi turlarini joriy etish, iste'molchilarning sug'urta bozoriga bo'lgan ishonchini oshirish kunning eng dolzarb masalasi bo'lgan bir paytda sug'urta xizmatlarini

rivojlanishiga bir qancha omillarning salbiy ta'siri mamlakatimizdagi real voqelikni va unga xos xususiyatlarni hamda ilg'or xorij tajribasini hisobga olgan holda sug'urtalash sohasida innovatsion mexanizmni ishlab chiqish va joriy etishga yo'naltirilgan tegishli ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Natijada esa, sug'urta sohasining har bir potensial sug'urtalanuvchilarini ushbu faoliyat turiga jalb etuvchanligini yanada oshirish orqali uning uzoq muddatli progressiv rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida [1]"gi PQ-4412-son Qarorida sug'urta sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, shu jumladan xalqaro tashkilotlarning standartlari va tavsiyalarini hamda ushbu sohadagi eng yaxshi jahon tajribalarini izchil joriy etish hamda sug'urta bozori professional ishtirokchilarining kapitallashuv darajasini, to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini oshirish, ularning aktivlari sifatini yaxshilash, shuningdek, sug'urtalovchilarning investitsiya faoliyatini rivojlantirish kabi turli xil vazifalar belgilangan. Shuningdek, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi [2]" ishlab chiqildi. Taraqqiyot strategiyasida 2022-yil va keyingi yillarda iqtisodiyot sohasida amalga oshirish zarur bo'lgan dasturiy va maqsadli vazifalarga bag'ishlanib, maqsadlarning uchinchi yirik guruhi "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" deb nomlandi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining puxta ishlab chiqilganligi, iqtisodiy islohotlar maqsadi va vazifalarini belgilab beradi. Belgilangan vazifalarni amalga oshirishda sug'urta sektorining rolini oshirish, iqtisodiyotning real sektori, tashqi va ichki investitsiyalar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni sug'urta yo'li bilan himoyalashning xalqaro tajribasini o'rganish va muhokama qilish, fuqarolarga ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlarini rivojlantirish va aholining sug'urta madaniyatini oshirish, sug'urta bozorini tartibga solishning prudensial normalarini takomillashtirish hamda sug'urta faoliyatini raqamlashtirish va axborot xavfsizligini ta'minlash borasida bir qancha maqsadlar kiritilgan.

Yuqoridagi islohotlardan kelib chiqqan holda, milliy va xorijiy tajribalar asosida mamlakatimiz sug'urta xizmatlari bozorining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari baho berish, sug'urta sohasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni va ularning ta'sir darjasini aniqlash bilan bog'liq fundamental muammolarni topish hamda ularni hal etishga qaratilgan takliflar va tavsiyalarni ishlab chiqish bugungi kun tartibidagi eng dolzarb masala ekanligi shubhasizdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy professor L.A. Orlanyukning fikricha, sug'urta kompaniyalari investitsiya faoliyatidan olinadigan foyda hisobidan sug'urta operatsiyalaridan ko'rgan zararlarni xotirjam qoplash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu unga raqobat sharoitida bozorda o'z joyini egallashini ta'minlaydi [3].

Taniqli iqtisodchi A.K. Shixovning fikriga ko'ra, sug'urta bozori - bu kutilmagan hodisalar yuzaga kelganda mulkiy qiziqishlari himoyalashiga muhtoj bo'lgan sug'urta qildiruvchilar (sug'urtalangan shaxs, naf oluvchi) hamda mana shu himoyani to'langan sug'urta mukofotlaridan tashkil etilgan sug'urta fondi hisobidan amalga oshiradigan sug'urtalovchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tizimidir [4].

Rossiyalik olim E.V. Kolominaning fikriga ko'ra, jamiyatning muhim moliyaviy institutlaridan biri sifatida sug'urta ikki tarkibiy qismdan iborat. Birinchisi, sug'urta biznesning turlaridan biri hisoblanadi. Shunga ko'ra, sug'urta faoliyati qatnashchilarining iqtisodiy munosabatlarini hamda uning natijalarini aks ettiruvchi "sug'urta biznesi" degan ibora paydo bo'lgan". Ikkinchidan, sug'urta butun jamiyat a'zolarining hayoti va faoliyati hamda iqtisodiyotning bir maromda davom etishini ta'minlashda hissa qo'shuvchi institut hisoblanadi [5].

Olim, professor S.L. Yefimov o'z tadqiqotlarida aytishicha, sug'urta portfeli – barcha mavjud sug'urta yoki qayta sug'urta shartnomalari bo'yicha sug'urta kompaniyasi yoki qayta sug'urta kompaniyasining javobgarligi. Sug'urtalangan obyektlarning haqiqiy soni yoki sug'urta kompaniyasining joriy faoliyatida rasmiylashtirilgan shartnomalar sonidir [6].

Rus olimlari L.I. Korchevskaya hamda K. Ye. Turbinalarning fikricha, sug'urta - bu korxonalar va tashkilotlarga yetkazilishi mumkin bo'lgan favqulodda va boshqa zararlarni qoplash yoki fuqarolarga moddiy yordam ko'rsatish uchun mo'ljallangan pul qo'shimchalari hisobidan maqsadli sug'urta

jamg'armasini shakllantirish bo'yicha uning ishtirokchilari o'rtasidagi maxsus qayta taqsimlash munosabatlarining majmuidir [7].

Mahalliy olim I.X. Abduraxmonov o'z tadqiqotlarida sug'urta portfelini shakllantirishning maummolari, sug'urta mukofotlarini shakllantirish, ularni ko'paytirishda sohaga yangi texnologiyalarni joriy etish, tizimda yuz berayotgan o'zgarishlar, raqobatning yangi shakllari, sug'urta portfelini ko'paytirish bo'yicha o'z qarashlarini bayon etgan [8].

Taniqli olim R.T. Yuldashev esa sug'urta bozoriga quyidagicha ta'rif bergan: sug'urta bozori - bu sug'urta himoyasiga bo'lgan jamiyat ehtiyojlarini qondirish jarayonida sug'urta qoplamasini sotib olish va sotish bo'yicha yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlar tizimidir [9].

Professor N.G. Ishenkoning qarashlaricha, sug'urta va qayta sug'urta vositachilari – sug'urta agentlari va sug'urta brokerlari faoliyatni nazorat qilish Yevropa Ittifoqi sug'urta huquqida alohida o'rin tutadi. Sug'urta vositachilari bir tomondan sug'urta xizmatlarining oxirgi iste'molchilari – sug'urtalanuvchilar bilan sug'urta munosabatlariga kirishadilar [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy mushohada, tizimli yondashuv va induksiya va deduksiya, taqqoslash, grafiklash kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi. Sug'urta bozorida mavjud usul va yondashuvlar tahlillariga asoslanib, O'zbekistonda sug'urta faoliyatining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKMASI

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat sug'urta tizimini rivojlantirish uchun butun imkoniyatlarni ishga soldi, sug'urta tizimining rivojlanishiga yordam beradigan huquqiy asoslarini yaratadi, sug'urta kompaniyalarini tashkil etish uchun moliyaviy manbalarni qidirib topishga, ushbu kompaniyalarni litsenziyalash bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishga ko'maklashadi.

Mamlakatda aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish, eksport salohiyatini yuksaltirish, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatidagi sug'urtaviy munosabatlarning rivojlanganlik darajasi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Sug'urta kompaniyalari sonining ortishi tadbirkorlik subyektlariga tanlash imkonini beradi, sug'urta xizmatlari sifati yaxshilanib sug'urta bozorida sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi.

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilishda, unga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillarni tasniflash va ularning asosiy xususiyatlarini ochib berish muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval. Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi [11].

Tashqi omillar		Ichki omillar	
<i>Bevosita ta'sir etuvchi</i>	<i>Bilvosita ta'sir etuvchi</i>	<i>Bevosita ta'sir etuvchi</i>	<i>Bilvosita ta'sir etuvchi</i>
Sug'urta kompaniyalar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish	Tashqi, ichki iqtisodiy va siyosiy vaziyat	Mijozlar sonining miqdori, rivojlanganligi va barqarorligi	Kompaniyaning umumiy strategiyasi
Soliq, valyuta, kredit va bojxona siyosati	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning darajasi	Kompaniyaning faoliyat hajmi va ixtisoslashuvi	Sug'urta portfelining diversifikatsiyalashuvi va sug'urta xizmatlarning miqdori
Korporativ tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro moliyaviy munosabatlar	Moliya bozori konyunkturasining rivojlanish holati	Zamonaviy risk menejmentini rivojlanganlik darajasi	Xususiy kapital va sug'urta zaxiralarining miqdori

Har bir sohaning moliyaviy barqarorligiga turlicha omillar ta'sir ko'rstadi, xususan, sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligiga esa ta'sir etuvchi faktorlar ikkiga bo'linadi, tashqi va ichki

omillar. Sug'urta bozorining jadal rivojlanib borishida kompaniyalarning faoliyati muhim sanaladi, bundan tashqari jamiyatning sug'urta sohasiga bo'lgan munosabatida ham aks etadi, shuningdek, ularning moliyaviy barqarorligini uzoq muddat ichida ushlab turish esa ta'sir etuvchi omillarni baholash va risklarni minimallashtirish bilan bog'liq mexanizmlarni yaratishga qaratilgan.

1-rasm. Moliyaning taqsimlash funksiyasi sug'urta sohasidagi alohida funksiyalarda [12].

Shuningdek, sug'urta kompaniyasi sug'urta portfelini tuzishda uni tarkiblashtirish masalalariga alohida e'tibor berishi lozim. Agar bitta sug'urta turi bo'yicha sug'urta shartnomalarining soni ular bo'yicha olingan mukofotlar ulushiga nomutanosib bo'lsa va bu o'z navbatida tegishli sug'urta summasining hajmiga nomutanosib bo'lsa, unda sug'urta portfeli muvozanatlashmagan hisoblanadi.

Shuni yodda tutish kerakki, beqaror iqtisodiy sharoitida sug'urta kompaniyasi tashqi (egzogen) va ichki (endogen) omillarning ta'siriga duch keladi va ularni o'z faoliyatida hisobga olishi kerak bo'ladi. Shunday qilib, sug'urta kompaniyasining faoliyatida uning moliyaviy barqarorligi va to'lov qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'satadigan operatsion va tadbirkorlik risklari mavjud bo'ladi, risklarni oldini olish, ularni to'g'ri baholash esa o'z navbatida, sug'urta faoliyatining moliyaviy barqarorligiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir etishi mumkin.

2022-yil uchun sug'urta turlari bo'yicha jami sug'urta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi va umumiy aholiga nisbatan jon boshida ko'rsatilgan o'rtacha sug'urta turlari bo'yicha xarajatlar O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiya va Tojikiston kabi davlatlar bilan taqqoslangan holda quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Sug'urta turlari bo'yicha jami sug'urta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi 2022-yil holatiga ko'ra [13].

Mamlakatlar	Hayot		Umumiy sug'urta		Baxtsiz hodisa va sog'liq		Jami	
	foizda	jon boshiga AQSH dollarida	foizda	jon boshiga AQSH dollarida	foizda	jon boshiga AQSH dollarida	foizda	jon boshiga AQSH dollarida
O'zbekiston	0.17	3.91	0.52	12.09	0.01	0.28	0.70	16.28
Qozog'iston	0.27	31.24	0.50	58.52	0.09	10.14	0.86	99.90
Turkiya	0.21	21.85	1.13	119.71	0.23	24.52	1.57	116.08
Tojikiston	-	-	0.26	2.79	-	-	0.26	2.79

Yuqorida keltirilgan jadvalda ko'rishimiz mumkinki, sug'urta turlari bo'yicha jami sug'urta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi keltirilgan bo'lib, eng yuqori ko'rsatkich 1.57

foiz bilan Yevroosiyo mintaqasiga tegishli Turkiya davlatiga to'g'ri kelmoqda, aholi jon boshiga esa 116 ming AQSh dollari tashkil etgan, bu ko'rsatkich bo'yicha eng past ulush egaligi Tojikiston hissasiga to'g'ri kelgan bo'lib, YaIMdagi ulushi 0.26 foizni o'z ichiga olmoqda, jon boshiga bo'lsa 2.79 AQSh dollarini tashkil etadi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 0.70 fozi bilan YaIM hissasiga to'g'ri keladi, jon boshiga esa 16.28 AQSh dollarini tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin.

2-rasm. Umumiy sug'urta bozorining tuzilishi 2023-yil holatiga ko'ra [13].

Yuqoridagi rasmda aks etishicha, mol-mulk 0,09 foizni, qurilish va muhandislik 1,73 foiz, avtomobil 18,14 foiz, ishchilar kompensatsiyalari va ish beruvchi javobgarligi 3,97 foiz, javobgarlik 3,43 foiz, kafillik, obligatsiyalar va kredit 0,60 foiz, dengiz, aviatsiya va tranzit 3,85 foiz, boshqa tarmoqlar bo'yicha esa 68,20 foizni tashkil etgan. Rasmiy sug'urta statistikasi O'zbekistonda majburiy va ixtiyoriy sinflarga bo'linib, alohida biznes klasslari kesimida taqdim etiladi. 2022-yil yakuniga ko'ra, majburiy sug'urta mukofotlari 10 foizni, ixtiyoriy sug'urta mukofotlari esa 90 foizni tashkil etdi.

O'zbekistonda biznes-klass bo'yicha sug'urta mukofotlarini tahlil qilish qiyin, chunki ba'zi klasslar "ikki yoki undan ortiq toifani" o'z ichiga oladi bunga mol-mulk, qurilish va avtomobil toifalarini kiritish mumkin.

Markaziy Osiyo davlatlari kesimida qaralganda ham O'zbekiston sug'urta bozori umumiy aholiga nisbatan taqqoslaganda kichik hisoblanadi. Bozorda kuchli o'sish sur'atlarini ta'minlashda ko'p jihatdan ko'chmas mulk va qurilish biznesi muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi reestrda 41 ta sug'urta kompaniyasi mavjud bo'lib, ulardan 33 tasi umumiy sug'urta 8 tasi hayot sug'urtasi bo'yicha o'z xizmatlarini taklif etib kelmoqdalar.

Sug'urta kompaniyalarining to'lovga qobiliyatligi deyilganda, sug'urta qildiruvchi oldida shartnoma yoki qonunchilik xujjatlari bilan kelishilgan shartlarga muvofiq pulli majburiyatlarni o'z vaqtida to'liq bajara olish imkoniyati tushuniladi. Sug'urta kompaniyalarining to'lovga qobilligini aniqlashda uning sektor va tarmoq xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yondashiladi. Bundan tashqari moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va xalqaro amaliyotda ushbu ko'rsatkichni alohida xususiyatlari ham mavjud. Jumladan, Yevropa ittifoqi davlatlarida qabul qilingan tartibga muvofiq, sug'urta kompaniyalarining to'lovga qobilligi, to'lov qobiliyati bo'yicha belgilangan standart miqdor (me'yor) bilan joriy holatini taqqoslash yo'li bilan baholanadi. Umuman olganda, sug'urta kompaniyasining to'lovga qobillik darajasi, kompaniya tomonidan majburiyatlarini bajara olish uchun xususiy kapitalning yetarlilik miqdori qanday degan savolga javob berishi lozim.

Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ifodalovchi yana bir muhim ko'rsatkichlar guruhi likvidlilik koeffitsientlari bo'lib, likvidlilik koeffitsienti sug'urta kompaniyasi tomonidan hisobot yili mobaynida qisqa muddatli majburiyatlarini bajara olish hamda ko'rilgan zararlar yoki sug'urta polislarini bo'yicha to'lovlar bilan bog'liq joriy xarajatlarni qoplay olish imkoniyatini aniqlaydi.

3-rasm. O'zbekiston sug'urta bozorining moliyaviy ko'rsatkichlari [14].

Yuqoridagi rasm ma'lumotlariga ko'ra, sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi investitsiya faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlarda, depozitlar 2023-yilda 66 foizni o'z ichiga olgan bo'lib, 2022-yilga nisbatan sezilarli farq qilmagan, qimmatli qog'ozlar sohasida esa 2023-yilda 22 foizni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan -5 foizga qisqargani qayd etilgan, shuningdek, 2023-yilda ko'chmas mulkda 9 foizni aks ettirib, 2022-yilga nisbatan 1 foizga o'sganini ko'rishimiz mumkin, tashkilotlar ustav fondidagi ishtirokida 2 foiz, boshqa investitsiyalar segmenti esa 2022-yilga nisbatan -1 foizga kamayganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Sug'urta kompaniyalarining umumiy ustav kapitali 2023-yilda 2,3 trln. so'mni tashkil etgan bo'lib, 2022-yilga nisbatan 22 foizga o'sgani kuzatilgan, bu esa o'z navbatida, sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorlik holatini yaxshilanayotganidan darak bermoqda. 2023-yilning birinchi choragida jami yozilgan sug'urta mukofotlari bo'yicha uchta yirik davlat sug'urta kompaniyasi – "O'zbekinvest", "Kafolat", "O'zagrosug'urta" bozorining 36,3 foiz umumiy ulushi bilan mos ravishda birinchi, ikkinchi va to'rtinchi yirik sug'urta kompaniyalari bo'ldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida faoliyat olib borayotgan sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yuzasida quyidagi taklif va tavsiyalar shakllantirildi:

1. Yangi innovatsion sug'urta mahsulotlarini joriy etish va talab yuqori bo'lgan an'anaviy mahsulotlarni rivojlantirish orqali ko'rsatlayotgan sug'urta xizmatlari hajmlarini, turlarini kengaytirish va sifatini oshirish;

2. Sug'urta xizmatlarini diversifikatsiya qilish, bunda sug'urta xizmatlarining turlari va shakllarini diversifikatsiya qilish, ya'ni turli sohalar va xavf-xatarlarga mos keluvchi maxsus sug'urta turlarini rivojlantirish aholi va biznes subyektlarining maxsus ehtiyojlariga yanada moslashgan sug'urta xizmatlarini taqdim etishga yordam beradi;

3. Milliy sug'urta bozorining ijobiy imijini shakllantirish va yuqori darajada ushlab turish hamda investitsiyaviy jozibadorligini, shu jumladan milliy sug'urta bozorini xalqaro va xorijiy sug'urta bozorlari bilan integratsiyalash orqali oshirish lozim;

4. Sug'urta sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, shu jumladan xalqaro tashkilotlarning standartlari va tavsiyalarini hamda ushbu sohadagi eng yaxshi jahon tajribalarini izchil joriy etish;

5. Sug'urta kompaniyasining moliyaviy barqarorligini o'rganish doirasida moliyaviy tahlil uslubiyatini ishlab chiqishga qanday yondashish kerakligi alohida aniqlab olinishi lozim. Moliyaviy barqarorlikka bevosita aloqador toifalarni ajratib olish, keyinchalik mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan uslubiyatni taqqoslash natijasida, moliyaviy tahlilning takomillashgan tajribasini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida keltirilgan ilmiy taklif va tavsiyalardan kelib chiqqan holda, ularni chuqur o'rganib, tahlil qilish va asoslab amaliyotga tadbiiq etish yaqin kelajakda o'z natijasini beradi. Shiningdek, mamlakatda sug'urta bozorini yanada yaxshilash orqali ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4412-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
3. Орланюк-Малицкая Л. А., Янова С. Ю. Страхование как зеркало национальной экономики //Журнал правовых и экономических исследований. – 2016. – №. 3. – С. 154-161.
4. Шихов А. К. О природе и социальном интересе, субъектах и объекте социального страхования (к вопросу развития теории социального страхования) //Страховое дело. – 2010. – №. 4. – С. 3-18.
5. Коломина Э.В. Теоретические и практические аспекты страховой защиты жизни и здоровья граждан России // Финансы, 2008. - №7. - с. 47.
6. Ефимов С.Л. (1996) Портфель страховой/Экономика и страхование: Энциклопедический словарь – Москва: Церих-ПЭЛ, - 385-528 с.
7. Корчевская Л. И., Турбина К. Е. Страхование от А до Я: книга для страхователя //М.: ИНФРА-М. – 1996.
8. Abduraxmonov, I.X. (2018). Sug'urta nazariyasi va amaliyoti. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya" nashriyoti, 23-24.
9. Юлдашев Р. Т. Некоторые проблемы государственного регулирования страхования //Риск-менеджмент в экономике устойчивого развития. – 2015. – С. 9-10.
10. Н.Г. Ищенко. Страхование право ес: система, источники, основные направления развития. Научный журнал: Евразийский юрид развития. Научный журнал: Евразийский юридический журнал ISSN: 2073-4506. № 4 (83) 2015 г. – С. 1-7.
11. Iqtisodiyot va moliya sohasiga oid adabiyotlardan olingan ma'lumotlarga asosan muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi.
12. Шеннаев Х. М. Перспективы развития страхового рынка Республики Узбекистан в условиях модернизации экономики //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – №. 9-1. – С. 169-171.
13. "Axco Global" rasmiy veb saytining statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi - <https://axcolive.co.uk/>
14. Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – <https://www.imv.uz/>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

